

СУРУНКАЛИ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТ С БЕМОРЛАРИДА ИНСУЛИНРЕЗИСТЕНТЛИК РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР МЕХАНИЗМИ

Ахмедова Ферузахон Шахбосхановна¹, Шагазатова Барно
Хабибуллаевна²

¹Ассистент Профессор, ²Ўзбекистон Республикаси Тошкент шаҳри
Тошкент Тиббиёт Академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6047202>

Аннотация. Сурункали гепатит С (СГС) касаллиги сўнгги йигирма йилликдаги долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. ЖССТ (Жахон соғлиқни сақлаш ташкилоти) маълумотларига кўра, бутун дунё бўйича ҳозирги кунга қадар гепатит С вирусини (НСV) юқтирганлар сони 500 миллионга яқин саналади. Сурункали вирусли гепатит С беморларида инсулинга резистентлик ва 2-тип қандли диабетнинг шаклланишида НCV вирусларининг мустақил роли қайд этилган, булар биргаликда фибрознинг ривожланиш тезлигига, жигарнинг шикастланиш даражаси ва интерферон терапиясига чидамлилиқ ривожланишига таъсир қилади. Гепатит С маркерини аниқлашнинг бундай юқори частотаси қандли диабет билан оғриган беморлар хавф гуруҳига мансуб эканлигини яна бир бор тасдиқлайди ва сурункали вирусли гепатит маркерларини доимий равишда кузатиб боришни талаб қилади [10]. Ушбу маълумотлар НCV инфекцияси ва 2-тип ҚД ўртасидаги чамбарчас боғлиқликни кўрсатади [9]. 2-тип ҚД ва НCV инфекцияси билан оғриган беморларнинг 21% да НCV 2a генотиби ва назорат гуруҳида фақат 3% ҳолатда аниқланганлиги қайд этилди, бу НCV нинг специфик сиквенсларининг диabetоген таъсиридан далолат беради. Шунга ўхшаш натижалар бошқа тадқиқотчилар томонидан трансплантация қилинган жигар материалида олинган [8].

Калит сўзлар: Сурункали гепатит С, инсулинрезистентлик, қандли диабет

Тадқиқот мақсади: Сурункали вирусли гепатит с да инсулинрезистентликни ривожланишини патогенетик механизмини аниқлаш.

Тадқиқот методлари: Тадқиқотга СВГС билан касалланган 90 нафар бемор жалб қилинган. СВГС давомийлиги 10 йилдан ошмаган беморлар киритилган. Улардан 61та (68%) аёллар, эркаклар 29та (32%)ни ташкил қилиб, уларнинг ўртача ёши аёлларда 47,5±1,55, эркакларда 46,1±1,85га тенг. Тадқиқотга оғир жигар циррози ва декомпенсация босқичидаги ВГС, вирусга қарши даво олганлар, наркотик қабул қилувчилар, гепатотоксик ва иммунсупрессор дори воситалари ичувчилар, сурункали алкогольизм билан оғриганлар, ЮИК ЗС ФС 3,4, назорат қилиб бўлмайдиган ва симптоматик артериал гипертензияси мавжуд, оғир ёндош соматик касаллиги бор беморлар киритилмаган. Тадқиқотимиз давомида сурункали вирусли гепатит С билан касалланган (n=90) беморларни полимераз занжир реакция сифат текширув маълумотида асосан генотиби аниқланганида беморларда 3 хил генотиби кузатилди. Кузатилган генотипларига кўра тақсимланиши ҳам асосан 3 гуруҳга ажратилди, яъни 1-гуруҳ фақат 16 генотиби учраган беморлар, 2-гуруҳ 2 генотиби кузатилган беморлар,

3- гуруҳ эса 3 генотиби аниқланган беморлар текшируви таҳлил қилинди. Текширувдаги беморларни полимераз занжир реакцияси миқдорий текширувида вирус юкламаси текширилган бўлиб унинг натижасига кўра ҳам гуруҳларга ажратиб беморларни клиник лаборатор ўзгариш таҳлилини аниқладик. Таҳлил хулосаларига кўра вирус юкламасига кўра 21% беморларда паст виремия, 54 % беморларда ўртача виремия, 25 % беморларда эса юқори виремия кузатилган.

Натижалар: Текширувдаги СВГС 1 б генотип гуруҳимиз беморларининг 27,2 % эркаклар, 72,8 % аёллар ташкил этиб, ВГС давомийлиги $3,4 \pm 0,22$ ни ташкил қилди. 2 генотип гуруҳимиз беморларида эркаклар ва аёллар 40% ва 60 % ни; ВГС давомийлиги эса $1,0 \pm 0,0$ ни; 3 генотип гуруҳимиз беморларида эркак ва аёллар 44% ва 56% ни, ВГС давомийлиги $4,1 \pm 0,38$ ни ташкил қилди. Беморларимизнинг ўртача ёши 16, 2, 3 генотипларда мос равишда $47,3 \pm 1,4$; $33,8 \pm 7,0$; $49,0 \pm 2,0$ ни ташкил қилди. Текширувдаги ВГС беморларда генотипига кўра таҳлил қилсак, беморларда наҳорги қанд миқдори аниқланганида 1-генотип кузатилган ВГС беморларида $5,9 \pm 0,21$; 2-генотипли беморларда $5,0 \pm 0,17$ ($P < 0,05$); 3 тип генотип аниқланган беморларда $5,1 \pm 0,14$ ($P < 0,05$) кўрсаткичларда аниқланди. 1 тип генотип гуруҳидаги беморларда инсулин миқдори $14,9 \pm 1,16$ ($P < 0,01$) бўлиб, 2 тип генотип ($10,6 \pm 3,0$) га нисбатан ишонarli баланд эканлиги аниқланди. Инсулин резистентлик кўрсаткичи 3 тип генотип аниқланган беморларда меъёр чегарасида аниқланиб ($3,1 \pm 0,33$), 1 тип генотип аниқланган беморларда ($3,7 \pm 0,43$) эса 2 генотипли беморлар ($2,4 \pm 0,69$) га нисбатан ишонarli ($P < 0,05$) юқори кўрсаткичларда намоён бўлди. СВГ С беморларда гликирланган гемоглобин кўрсаткичлари аниқланганида ўзаро генотипларда 1б, 2, 3 генотипда аҳамиятли фарқ борлиги аниқланди. (мос равишда $7,2 \pm 0,17$; $5,6 \pm 0,38$; $7,3 \pm 0,24$ ($P < 0,05$; $P < 0,01$)). СГСда инсулинга резистентликнинг ривожланишига "вирусли" ҳиссанинг мавжудлиги нафақат HCV билан инфицирланган беморларда ушбу ҳолатнинг юқори частотаси билан кўрсатилади (11,12). Биз ўтказган тадқиқот натижасида ҳам ушбу тадқиқотга мос равишда ВГС беморларда вирус юкламасининг миқдорий кўрсаткичи қанчалик юқори бўлса беморларда ИР ва ҚД 2 тури ривожланиш хавфини ошириши мумкинлиги тасдиқланди. Ўтказилган статистик корреляцион таҳлилга кўра вирус юкламасининг кўрсаткич таҳлилини инсулин ҳамда НОМА индекси билан корреляция ўтказганимизда $r=0,39$ ва $r=0,71$ кўрсаткичлари аниқланиб, вирус юклама ва инсулин орасида тўғри ўртача боғланишли, вирус юклама ва НОМА индекси орасида тўғри кучли боғланишли корреляция аниқланди. Бундан шу маълум бўлдики, вирус юкламанинг ортиб бориши инсулинрезистентликни ортишига олиб келиши корреляцион таҳлилда ўз тасдиғини топди.

Хулоса: СВГ С нинг 1б генотиби аниқланганларда 3 а генотипига нисбатан инсулинорезистентлик кўрсаткичлари ишонarli юқорилиги қайд қилинди ($p < 0,001$). Юқори виремияли ҳамда беморларда гликемия ва НОМА индексини кучли ошишига олиб келди ($p < 0,001$). Корреляцион таҳлилда вирус юкламасининг ортиши ва НОМА индекси орасида тўғри кучли боғ ҳосил бўлди ($r=0,71$).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. American Diabetes Association "Standarts of medical care in diabetes -2021 abridged for primary care providers" Clinical diabetes 36.1(2021):14-37. <http://clinical.diabetesjournals.org/content/36/1/14>

2. Abraham, J. P. et al. The IPD databases: cataloguing and understanding allele variants / J. P. Abraham, D. J. Barker, J. Robinson, et al. // HLA Typing. – Humana Press, New York, NY, 2018. – C. 31-48.
3. Abravanel, F. Transmission of HCV NS5A Inhibitor-Resistant Variants Among HIV-Infected Men Who Have Sex With Men / F. Abravanel, S. Métivier, M. Chauveau, et al. // Clinical Infectious Diseases. – 2016. – Vol. 63. – №. 9. – P. 1271-1272.
4. Diabetes Mellitus and Risk of Hepatic Fibrosis/Cirrhosis. Li X, Jiao Y, Xing Y, Gao P. Biomed Res Int. 2019 Apr 4;2019:5308308. doi: 10.1155/2019/5308308. eCollection 2019.
5. Farshadpour F, Taherkhani R, Ravanbod MR, Eghbali SS. Prevalence and genotype distribution of hepatitis C virus infection among patients with type 2 diabetes mellitus. Med Princ Pract. 2018;27:308-16.
6. Hepatitis C virus eradication on glycemic control and insulin resistance. Carvalhal MML, Dias JLL, Gomes DL, Quaresma JAS. Rev Assoc Med Bras (1992). 2021 Dec;67(12):1821-1824. doi: 10.1590/1806-9282.20210752.PMID: 34909956
7. Major depressive disorder is associated with type 2 diabetes in patients with chronic hepatitis c infection. Cunha LRD, Castro MCM, Duarte GS, Nascimento GCE, Rocha GA, Silva LD. Arq Gastroenterol. 2021 Oct-Dec;58(4):476-482. doi: 10.1590/S0004-2803.202100000-86.PMID: 34909853
8. Peri-complication diagnosis of hepatitis C infection: Risk factors and trends over time. Lapointe-Shaw L, Chung H, Sander B, Kwong JC, Holder L, Cerocchi O, Austin PC, Feld JJ. Liver Int. 2021 Jan;41(1):33-47. doi: 10.1111/liv.14670.PMID: 32956567
9. Prevalence of hepatitis B and hepatitis C among diabetes mellitus type 2 individuals. Villar LM, Geloneze B, Vasques ACJ, Pires MLE, Miguel JC, da Silva EF, Marques VA, Scalioni LP, Lampe E. PLoS One. 2019 Feb 28;14(2):e0211193. doi: 10.1371/journal.pone.0211193. eCollection 2019.
10. Riccardo Nevola, Carlo Acierno, Chronic hepatitis C infection induces cardiovascular disease and type 2 diabetes: mechanisms and management // 2021 Apr;112(2):188-200. doi: 10.23736/S0026-4806.20.07129-3.
11. Sandip K.B. Hepatitis C virus infection and insulin resistance / K.B. Sandip, R. Ranjit // World J Diabetes. 2014. N 5(1). P. 52-58.
12. Systematic review: chronic viral hepatitis and metabolic derangement. Wang CC, Cheng PN, Kao JH. Aliment Pharmacol Ther. 2020 Jan;51(2):216-230. doi: 10.1111/apt.15575. Epub 2019 Nov 20.
13. Spada E, Rezza G, Garbuglia AR, Lombardo FL, Zuccaro O, Menniti Ippolito F, et al. Incidence and risk factors for hepatitis C virus infection among illicit drug users in Italy. J Urban Health. 2018;95:99-110.
14. Type 2 diabetes mellitus, insulin resistance and hepatocellular carcinoma in chronic hepatitis C patients. Data from Northeastern Hungary. Lombay B, Szilágyi R, Szalay F. Orv Hetil. 2019 Oct;160(40):1591-1602. doi: 10.1556/650.2019.31522.